

УДК: 632.936.2+638.1 (470.621)

**«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФИРОМАСЛИЧНЫХ РАСТЕНИЙ И АЭРОЗОЛЬНОГО
МЕТОДА ИХ ВНЕСЕНИЯ ПРИ БОРЬБЕ С VARROATOSOM У ПЧЁЛ В
УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА»**

**¹Косарев Владимир Николаевич, ²Галичева Мария Сергеевна, ³Шаова Жанна
Аскарбиевна**

¹к.б.н., доцент кафедры технология производства сельскохозяйственной продукции ФГБОУ ВО «Майкопский государственный технологический университет, ²к.с.-х.н., доцент кафедры технология производства сельскохозяйственной продукции ФГБОУ ВО «Майкопский государственный технологический университет, ³к.б.н., доцент кафедры технология производства сельскохозяйственной продукции ФГБОУ ВО «Майкопский государственный технологический университет г. Майкоп., Россия

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10937945>

Аннотация. в статье представлен материал сравнительной оценки методов внесения масел эфиромасличных растений в улей при профилактике и лечении варроатоза пчелиных семей, эффективность воздействия на взрослых пчел и расплод.

Ключевые слова: ПЧЕЛИННАЯ СЕМЬЯ, КЛЕЩЬ VARROA, ЭФИРНОЕ МАСЛО, ЭФИРОМАСЛИЧНЫЕ РАСТЕНИЯ, ПРОДУКТЫ ПЧЕЛОВОДСТВА

Abstract. the article presents material for a comparative assessment of methods for adding essential oils to the hive for the prevention and treatment of varroatosis in bee colonies, the effectiveness of the effect on adult bees and brood.

Keywords: BEE FAMILY, VARROA MITE, ESSENTIAL OIL, ESSENTIAL OIL PLANTS, BEE PRODUCTS

Annotatsiya. Maqolada asalarilar koloniyalarida varroatozning oldini olish va davolash uchun uyaga efir moylarini qo'shish usullarini, kattalar asalarilar va nasllarga ta'siri samaradorligini qiyosiy baholash uchun material keltirilgan.

Kalit so'zlar: ASASI OILASI, VARROA MITE, EFOR YOG'I, EFOR YOG' O'SIMLARI, ASLARI MAHSULOTLARI

Цель исследования. Цель исследований определить эффективность использования эфиромасличных растений и аэрозольного метода их внесения при профилактике и лечению варроатоза пчёл; провести поиск новых высокоэффективных методов применения экологически безопасных препаратов для лечения пчел при варроатозе, обеспечивающих получение продукции высокого санитарного качества.

В России наиболее широкое применение имеют препараты на основе флювалината и амитраза [1]. Однако применение химических акарицидов обнажает ряд проблем. Это загрязнение продукции пчеловодства их остатками и метаболитами, токсическое и побочное действие препаратов на пчел и появление устойчивости возбудителя к акарицидам [2].

В связи с этим необходимо периодическое изучение эффективности рекомендованных средств и дальнейшее усовершенствование препаратов и методов их применения и внесения.

В соответствие с вышесказанной целью исследований явилось изыскание эффективных методов терапии пчелиных семей при варроатозе в пчеловодстве Республике Адыгея.

Аэрозольный способ внесения средства в улей экономически очень выгоден, так как он сокращает удельный расход вещества (в 5-10 раз), повышает эффект его действия и сокращает затраты труда на обработку [7].

Чем же объясняется высокая эффективность действия аэрозолей? Известно, что увеличение поверхности препарата сопровождается увеличением его активности. Известно также, что чем тоньше вещество распыляется, тем более значительную активную поверхность оно приобретает. Незначительное количество вещества, распыленное в виде тумана, занимает довольно большой объем. Для обеспечения желаемого действия распыленного вещества на определенный объект требуется рассчитать количество его, которое при распылении создаст необходимую концентрацию. Расход вещества при этом минимальный, а действие – мгновенное. Подобные свойства присущи только аэрозольным системам, и в этом их основное преимущество перед другими состояниями вещества.

Вещество в него упаковывается под давлением и распыляется при помощи сжиженных или сжатых газов. Такое распыление отличается от обычной пульверизации тем, что размеры частиц можно регулировать, изменяя соотношения распыляемого вещества и сжиженного газа в упаковке. Эта возможность обеспечивает максимальный эффект распыленного препарата в соответствующих условиях применения [7].

Поставленная цель определила решение следующих задач:

определить эффективность аэрозольного метода внесения масел эфиромасличных растений в улей для лечения и профилактики варроатоза пчёл в условиях Республики Адыгея.

Впервые в условиях Республики Адыгея при варроатозе пчел определена акарицидная эффективность препаратов:

- «Апизоль» - производитель СПоК «12 УЛЬЕВ» - 385730, Республика Адыгея, Майкопский район, поселок Тульский, улица Ленина, дом № 61-ж.

- Пихтовое масло (аптечная форма выпуска)

Исследования были проведены в ООО Пчелоразведенческий Комплекс «Майкопский» на пользовательских семьях пасеки с пчелами карпатской породы. Для сбора образцов были сформированы 3 группы пчелиных семей, по 8 шт. в каждой, подобранных по принципу пар-аналогов. Пчелиные семьи 1-я и 2-я группы опытные, а 3-я группа будет контрольная. На пасеке используются многокорпусные улья.

Методы исследования.

Исследования были проведены в ООО Пчелоразведенческий Комплекс «Майкопский» на пользовательских семьях пасеки с пчелами карпатской породы. Для сбора образцов были сформированы 3 группы пчелиных семей, по 8 шт. в каждой, подобранных по принципу пар-аналогов. Пчелиные семьи 1-я и 2-я группы опытные, а 3-я группа будет контрольная. На пасеке используются многокорпусные улья.

Весь период исследований на пасеке проводили учеты, состояния опытных семей определяли силу в улочках и количество печатного расплода в сотнях ячеек согласно методике. Учитывая количество печатного расплода, пользовались рамкой-сеткой, которая разделена на квадраты 5X5 см. Площадь крышечки одной пчелиной ячейки составляет 0,25 см², а в 1 см² входит 4 ячейки, соответственно в квадрате (5X5 см) уместится 100 пчелиных ячеек. Прислоняя рамку-сетку к каждой стороне гнездовой рамки, где имеется печатный расплод, определяют его количество в квадратах 5X5 см (или в сотнях ячеек). По окончании каждой ревизии количество квадратов (или сотен ячеек) печатного расплода, имевшегося

на разных ульевых рамках, суммируют и определяют, таким образом, сколько всего было его в данный период развития пчелосемьи. В продолжение всего пчеловодного сезона, целостность опытных семей не нарушалось, то есть их не подсиливали пчелами или расплодом из других семей и от них не формировали отводки либо пчелопакеты, не изымались и не добавлялись корма. Уход за ними, был одинаковым, как и за другими семьями пасеки, осуществлялся по общепринятой технологии [4].

Для определения эффективного метода внесения масел эфиромасличных растений провели опыт на семьях пчел с расплодом. Для этого в мае подобрали 24 пчелиных семьи карпатской породы пчел по методу групп-аналогов, каждая из которых характеризовалась силой в 10 улочек и в среднем 5 рамками разновозрастного расплода. Из выделенных пчелосемей были сформированы 3 опытных групп, одна из которых являлась контрольной и не получала никакого ветеринарного препарата (группа №3), опытная группа №1 метод внесения аэрозольный, группа №2 метод капанья масла эфиромасличных растений, при разном внесении его в улей.

Результаты научных исследований и их обсуждение:

Для определения эффективного метода внесения масел эфиромасличных растений провели опыт на семьях пчел с расплодом. Для этого в мае подобрали 24 пчелиных семьи карпатской породы пчел по методу групп-аналогов, каждая из которых характеризовалась силой в 10 улочек и в среднем 5 рамками разновозрастного расплода. Из отобранной популяции были сформированы 3 опытных групп, одна из которых являлась контрольной и не получала никакого ветеринарного препарата (группа №3). Остальные группы обрабатывали комплекс масел эфиромасличных растений при разном внесении его в улей. Информация о препаратах представлена в таблице 1.

Таблица 1 - Применяемые ветеринарные препараты в группах

№ группы	Ветеринарный препарат	Действующие вещества препарата	Вид
1	Апизоль	эфирные масла пихтовое масло 20 мг, кориандровое масло, эвкалиптовое масло 5 мг, с содержанием Тимола 3 гр.	Аэрозольный баллон
2	Пихтовое масло (аптечная форма выпуска)	пихтовое масло 5 мг	косметические ватные диски диаметром 7 см
3	не обрабатывалась	не обрабатывалась	

Для определения эффективности ветеринарных препаратов провели опыт на семьях пчел с расплодом. Для этого в мае подобрали 24 пчелиных семьи карпатской породы пчел по методу групп-аналогов, каждая из которых характеризовалась силой в 10 улочек и в среднем 5 рамками разновозрастного расплода. Из отобранной популяции были сформированы 3 опытных групп, одна из которых являлась контрольной и не получала никакого ветеринарного препарата (группа №3). Остальные группы обрабатывали пихтовым маслом при разном внесении его в улей.

Препаратом «Апизоль» пчелиные семьи обрабатывали в весенний период, перед обработкой несколько раз интенсивно встряхнуть баллон по вертикали и вставить трубку в

леток. Для распыления необходимо нажимать один раз около 1- 2 секунды. Баллон работает как вертикально, так и в перевёрнутом положении по вертикали, обрабатывать каждую семью необходимо 5 раз с интервалом 3-4 дня (группа 1). Ввести контроль осыпи клеща.

Препаратом «пихтовое масло» пчелиные семьи также обрабатывали в весенний период размещая диски с пихтовым маслом в ульи с верху гнездовых рамок из расчета 5 мг. на 10-12 гнездовых рамок обрабатывать каждую семью необходимо 5 раз с интервалом 3-4 дня. Ввести контроль осыпи клеща. (группа2). Диски оставляли в семье на срок 3 суток.

Контрольная группа – не обрабатывалась. (группа 3)

Для определения эффективности противоклещевого действия применяемого средства от семьи отбирали до и после обработки с первого расплодного сота, пробу в количестве 100 пчёл и кусок 3 x 15 запечатанного пчелиного или трутневого расплода.

Определение заклещеванности в пчелиных семьях проводили – по пробам пчел и пробам запечатанного расплода вырезая его с гнездового сота, содержащим не менее 100 особей и куколок. Заклещеванность или степень (С) поражения пчелиной семьи при варроатозе выражали в процентах и определяли делением количества клещей (К) на количество пчел (П), учтенных при исследовании проб, и умножали полученный результат на 100.

$$C \% = (K : П) \times 100$$

В трутневом или пчелином расплоде вскрывали ячейки, подсчитывали количество клещей и количество вскрытых ячеек с личинками или куколками. Затем определяли степень (С) заклещеванности в процентах: делили количество клещей (К) на количество вскрытых ячеек (Я) и умножали на 100.

$$C \% = (K : Я) \times 100$$

Наличие и количество клещей на пчелах и в расплоде определяли до и после обработок в лаборатории индивидуально. При индивидуальном обследовании осматривали всех насекомых в пробе. При обследовании расплода ячейки вскрывали скальпелем и осматривали каждую ячейку с куколкой. Весь период опыта с 20.04.21г по 05.05.21г, каждые три дня изымали пергаментную бумагу, намазанную вазелином и подсчитывали количество прилипшего клеща, а взамен клали новую.

Материал до момента исследования хранили в морозильном отделении холодильника. Для поддержания поддерживающего взятка в период проведения всего опыта, пчелиные семьи подкармливали сахарным сиропом (1:1) через один день по 0,3 литра.

Для определения эффективности внесения масел эфиромасличных растений провели опыт на пчелиных семьях с расплодом дно улья выстилали промасленной бумагой и изымали ее каждые три дня.

По результатам эксперимента установлено, что осыпь клеща в сравнении с контролем была больше при применении масел эфиромасличных растений аэрозольного внесения в 4,3 раза, пихтового масла в 3,05 раза (таблица 8).

№ групп	Ветеринарный препарат	Количество осыпаемого клеща
		М±m
1	Апизоль	9,88±4,77
2	пихтовое масло	6,87±1,92
3	контрольная группа	2,25±0,66

Таблица 8- Количество осыпаемого клеща за весь период опыта

Таким образом, в условиях Республики Адыгея из выше перечисленных масел состав «Апизоль» показали высокую и длительную акарицидную эффективность. Внесение препарата методом аэрозоля на растительных компонентах, содержащие в качестве действующего вещества пихтовое масло по эффективности, преобладали внесению методом капания на ватный диск и раскладывая на верхний брусок рамок.

Выводы. По результатам приведённых в исследованиях, сельхоз товаропроизводителям (пчеловодам) Республики Адыгея рекомендуем для снижения заклещеванности пчелиных семей применять аэрозольный метод внесения масел эфиромасличных растений в улей для лечения и профилактики варроатоза пчёл в условиях Республики Адыгея, в количестве по одному впрыску по 1-2 секунды в нижний леток улья один раз через три дня 8 раз.

Аэрозольный способ применения экономически очень выгоден, так как он сокращает удельный расход действующего вещества (в 5-10 раз), повышает эффект его действия и сокращает затраты труда на обработку. Расход вещества при этом минимальный, а действие – мгновенное. Подобные свойства присущи только аэрозольным системам, и в этом их основное преимущество перед другими состояниями вещества.

REFERENCES

1. Гробов О.Ф. От чего зависит эффективность противоварроатозных препаратов / О.Ф. Гробов, Ю.А. Иванов, А.Н. Сотников, М.М. Сычев // Пчеловодство. 1985а. – № 1. – С. 18.
2. Гапонова В.С. Клещевые болезни пчел / В.С. Гапонова, О.Ф. Гробов. – М., 1978. – 46 с.
3. Иванов Ю.А. Правильно используйте лечебные препараты // Пчеловодство. 2005. – № 6. – С. 31-32.
4. Методы проведения научно-исследовательских работ в пчеловодстве. – Рыбное: НИИ пчеловодства, 2002. – 154 с.
5. Малик Н.И. Новые пробиотические препараты ветеринарного назначения / Н.И. Малик. – М., 2008. – 345 с.
6. Косарев В.Н. Технология производства продуктов пчеловодства в многокорпусном улье с усовершенствованным подкрышником: дис. ... канд. биол. наук: / Косарев Владимир Николаевич; Рос. гос. аграр. ун-т. – Москва, 2017. – 123 с.
7. Кореньков Г.Л. Бытовые Аэрозоли / Г.Л. Кореньков, И.Е. Кузьменко, ДА Лейнасане, Н.А. Мерсова // Бытовые Аэрозоли, 1968г. – С. 30-45.